

**PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN *INQUIRY* TERHADAP
KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SISWA PADA MATERI
TRIGONOMETRI****Annisa Widiya Ningsi* , Rosyadi, & Farid Gunadi**Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Wiralodra, Jl. Ir. H. Juanda KM.03, Indramayu
45213, Indonesia

* annisawidiya3@gmail.com, rosyadi@unwir.ac.id, gunadi_farid@unwir.ac.id

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui terdapat pengaruh model pembelajaran Inquiry terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi trigonometri. Metode penelitian adalah eksperimen, dengan populasi kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X SMK Negeri 1 Sindang tahun pelajaran 2018/2019. Sampel kelas diambil sebanyak dua kelas dengan menggunakan teknik cluster random sampling dengan cara diundi. Berdasarkan uji hipotesis yaitu uji t student's kedua kelas diperoleh $t_{obs} = -1,85$ dan $t_{(0,95;53)} = 1,67$. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{obs} < t_{(0,95;53)}$, maka H_0 diterima. Artinya dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Inquiry terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi trigonometri. Dari hasil penelitian penggunaan model pembelajaran Inquiry belum mampu untuk mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi trigonometri pada siswa kelas X SMK Negeri 1 Sindang.

1. Pendahuluan

Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang besaran, struktur, bangun ruang dan perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu bilangan. Ada beberapa aspek yang penting dalam pembelajaran matematika, salah satunya adalah pemecahan masalah. Mempelajari matematika membutuhkan analisis dan logika berpikir untuk latihan agar mampu memecahkan berbagai permasalahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hamzah B. Uno dalam Nurul Farida (2015: 42), "Matematika sebagai ilmu yang merupakan alat pikir dan alat untuk memecahkan berbagai persoalan praktis yang didalamnya membutuhkan analisis dan logika berpikir seseorang". Pembelajaran matematika bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Menurut Chairul Fajar Tafriyanto (2016: 105) menyatakan bahwa salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam memecahkan masalah.

Jalan keluar dari masalah yang tidak rutin menggunakan usaha pemecahan masalah yang membutuhkan analisis dan proses berpikir mendalam. Hal ini seperti pendapat Wahyudi dan Indri Anugraheni (2017: 16) menyatakan bahwa, "Pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan atau masalah yang tidak rutin sehingga masalah tersebut tidak lagi menjadi masalah lagi". Kemampuan pemecahan masalah dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, namun kenyataannya kemampuan pemecahan masalah siswa di Indonesia masih rendah, hal ini dapat kita ketahui dari hasil survey yang dilakukan oleh dua studi internasional, yaitu *Programme for International Student Assessment (PISA)* dan *Thirds in International Mathematics and Science Study (TIMSS)* dalam Ratna Widiyanti Utami dan Dhoriva Urwatul Wutsqa (2017), laporan PISA pada tahun 2015, skor matematika siswa Indonesia berada pada posisi 63 dari 70 negara peserta. Pada

laporan tahun 2011, siswa Indonesia berada pada posisi 38 dari 42 negara peserta. Faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa, salah satunya adalah kemampuan seorang guru dalam menyampaikan materi yang masih belum maksimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Febry Sirait dan Pargaulan Siagian (2011: 381), “Rendahnya kemampuan pemecahan masalah dalam matematika juga tidak terlepas dari kemampuan guru dalam mengajar siswanya. Guru merupakan faktor penentu terhadap keberhasilannya proses pembelajaran disamping faktor pendukung lainnya”.

Beberapa siswa kurang minat dengan pelajaran matematika, hal ini dikarenakan beberapa siswa memandang matematika itu adalah pelajaran yang sulit, membingungkan, harus banyak menghafal rumus dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan pendapat Arif Rahman Hakim (2014: 197) menyatakan bahwa, “Matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang relatif sulit dipahami oleh peserta didik”. Faktor lain yang menyebabkan siswa kurang meminati matematika adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran, salah satunya masih menggunakan pembelajaran yang konvensional, pembelajaran yang masih berpusat pada guru, siswa hanya menerima ilmu yang diberikan oleh guru secara pasif yang membuat pembelajaran dikelas menjadi kurang efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Helmiati (2012: 24) menyatakan bahwa, “Proses belajar mengajar konvensional umumnya berlangsung satu arah yang merupakan transfer atau pengalihan pengetahuan, informasi, norma, nilai, dan lain-lainnya dari seorang pengajar kepada siswa”. Dalam proses pembelajaran diperlukan model pembelajaran yang elektif untuk diterapkan, sehingga siswa mampu memahami tujuan dari pembelajaran tersebut dan siswa mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diberikan menggunakan ide-ide yang mereka miliki.

Model pembelajaran *Inquiry* dapat dijadikan solusi untuk menjadikan siswa minat terhadap matematika. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut, “Model pembelajaran *Inquiry* merupakan model pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah” (Suminto, 2017: 172). Salah satu materi matematika adalah trigonometri, trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon dan metron. Trigonon berarti tiga sudut dan metron berarti mengukur, jadi dapat disimpulkan bahwa trigonometri adalah ilmu yang mengukur tiga sudut. “Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari tentang ukuran segitiga dengan menggunakan konsep sinus dan cosinus” (Mohammad Affaf, 2015: 349). Trigonometri dikaitkan dalam materi matematika lainnya, sehingga materi trigonometri harus dikuasai oleh siswa. Namun pada kenyataannya siswa masih belum menguasai materi trigonometri, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rumasoreng dan Sugiman pada tahun 2014 yang dikutip Ardi Nuryadi, Budi Santoso, dan Indaryanti (2018: 74), didapatkan bahwa siswa tidak mampu dalam hal keterampilan menyelesaikan soal UN yang memuat materi trigonometri”.

2. Metodologi Penelitian

Eksperimen ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sindang, yang beralamat di Jl. Mayor Dasuki No. 3b, Desa Penganjang, Kec. Sindang, Kab. Indramayu, Jawa Barat 45221. Penelitian ini dilakukan di kelas X semester genap Tahun Pelajaran 2018/2019. Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas X SMK Negeri 1 Sindang semester genap Tahun Pelajaran 2018/2019. Kelas X SMK Negeri 1 Sindang Tahun Pelajaran 2018/2019 terbagi menjadi 12 kelas yaitu: X TKJ 1, X TKJ 2, X TKJ 3, X TKJ 4, X TKR 1, X TKR 2, X TKR 3, X TKR 4,

X TOI 1, X TOI 2, X TB 1, dan X TB 2. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara diundi menggunakan teknik *cluster random sampling*. Berdasarkan hasil pengundian terpilih kelas TB 2 sebagai kelas eksperimen I yang akan menggunakan model pembelajaran *Inquiry* dan kelas TKJ 2 sebagai kelas eksperimen II yang akan menggunakan model pembelajaran konvensional. Melihat materi pembelajaran yang berbeda antara kelas TB dan TKJ maka guru matematika menyarankan kelas TB 1 sebagai kelas eksperimen II, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil belajarnya. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian eksperimen uji perbedaan rerata antara dua kelompok berlainan tanpa *pre-test*, tanpa kelas kontrol, tetapi berkeyakinan ada yang lebih baik, karena pada desain penelitian ini terdapat dua kelompok eksperimen dan tanpa kelas kontrol dan masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan (T_1) dan kelompok kedua diberi perlakuan (T_2). Kemudian kedua kelompok diberi tes akhir (*post test*).

R: T_1 O

R: T_2 O

Keterangan:

R : Randomisasi pengambilan sampel.

T_1 : *Treatment 1* (perlakuan 1), yaitu penggunaan model pembelajaran *Inquiry*.

T_2 : *Treatment 2* (perlakuan 2), yaitu penggunaan model pembelajaran konvensional.

O: Observasi (pengumpulan data kemampuan pemecahan masalah siswa).

(Aan Juhana Senjaya, 2017: 121)

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan teknik pemberian tes kemampuan pemecahan masalah siswa dalam bentuk soal uraian dengan kriteria yang sama antara kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data sebagai berikut: 1) Uji normalitas kedua sampel menggunakan chi-kuadrat (χ^2) (Aan Juhana Senjaya, 2017: 88); 2) Uji homogenitas kedua sampel menggunakan Uji F (Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, 2017: 248). Jika kedua sampel berdistribusi normal dan variannya homogen maka dilanjutkan dengan uji *t student's* (Aan Juhana Senjaya, 2017: 121), jika kedua sampel berdistribusi normal dan variannya tidak homogen, maka dilanjutkan dengan uji *t* (Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, 2017: 282), jika salah satu atau kedua sampel berdistribusi tidak normal, maka dilanjutkan dengan uji *Mann-Whitney U* (Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, 2017: 285).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Data Hasil Tes Akhir

Tabel 1. Data Hasil Tes Akhir

Nilai	Kelas Eksperimen I	Kelas Eksperimen II
Jumlah Siswa (n)	25	30
Rata-rata (\bar{x})	36,80	38,77
Varians (s^2)	17,50	13,70
Simpangan Baku (s)	4,18	3,70

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata yang diperoleh kelas eksperimen I lebih kecil dari kelas eksperimen II yaitu kelas eksperimen I memperoleh rata-rata 36,80 dan kelas eksperimen II memperoleh rata-rata 38,77. Berdasarkan variansinya, skor kelas eksperimen I lebih bervariasi dari skor kelas eksperimen II yaitu kelas eksperimen I adalah 17,50 dan kelas eksperimen II adalah 13,70.

3.2. Data Hasil Uji Normalitas

Tabel 2. Data Hasil Uji Normalitas

Kelas	χ^2_{hitung}	$\chi^2_{(0,05;5)} \leq \chi^2_{obs} \leq \chi^2_{(0,975;5)}$	Keterangan
Eksperimen I	1,76	$0,83 \leq 1,76 \leq 12,83$	Berdistribusi Normal
Eksperimen II	4,59	$0,83 \leq 4,59 \leq 12,83$	Berdistribusi Normal

Uji normalitas bertujuan untuk prasyarat uji parametrik dan untuk mengetahui apakah sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pada kelas eksperimen I diperoleh $\chi^2_{hitung} = 1,76$ dengan rentang penerimaan $\chi^2_{(0,05;5)} \leq \chi^2_{obs} \leq \chi^2_{(0,975;5)} = 0,83 \leq 1,76 \leq 12,83$. Karena χ^2_{hitung} berada di dalam rentang $\chi^2_{(0,05;5)} \leq \chi^2_{obs} \leq \chi^2_{(0,975;5)}$, maka data hasil tes akhir (*post test*) kelas eksperimen I berdistribusi normal. Sedangkan kelas eksperimen II diperoleh $\chi^2_{hitung} = 4,59$ dengan rentang penerimaan $\chi^2_{(0,05;5)} \leq \chi^2_{obs} \leq \chi^2_{(0,975;5)}$. Karena χ^2_{hitung} berada di dalam rentang $\chi^2_{(0,05;5)} \leq \chi^2_{obs} \leq \chi^2_{(0,975;5)}$, maka data hasil tes akhir (*post test*) kelas eksperimen II berdistribusi normal, artinya kedua sampel berdistribusi normal.

3.3. Data Hasil Uji Homogenitas

Tabel 3. Data Hasil Uji Homogenitas

Kelas	N	varians	F_{hitung}	$F_{(0,05;24;29)}$
Eksperimen I	25	17,50	1,28	1,90
Eksperimen II	30	13,70		

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa taraf signifikan (α) = 0,05 dan $dk_{(eksperimen\ I)} = n - 1 = 24$ dan $dk_{(eksperimen\ II)} = n - 1 = 29$, diperoleh $F_{hitung} = 1,28$ dan $F_{(0,05;24;29)} = 1,90$. Karena $F_{hitung} < F_{(0,05;24;29)}$, maka H_0 diterima. Berdasarkan kriteria uji homogenitas hasil tes akhir dari kedua kelompok memiliki varians homogen. Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas dan homogenitas varians terhadap data hasil tes akhir, didapat data tes akhir kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II berdistribusi normal dan kedua kelompok memiliki varians homogen, maka alternatif selanjutnya dilakukan uji efektifitas perlakuan menggunakan uji *t student's* satu sampel dan uji perbedaan rerata dua kelompok menggunakan uji *t student's*.

3.4. Data Hasil Uji *t student's* (Menguji perbedaan rerata dua kelompok)

Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas dua varians terpenuhi maka alternatif selanjutnya menguji perbedaan rerata dua kelompok dengan menggunakan uji *t student's*. Hal ini bertujuan untuk mengetahui terdapat tidaknya pengaruh model pembelajaran *Inquiry* terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi trigonometri.

Tabel 5. Data Hasil Uji Perbedaan Dua Rerata

Kelas	n	Rata-rata	Varians	t_{obs}	$t_{(0,95;53)}$
Eksperimen I	25	36,80	17,50	-1,85	1,67
Eksperimen II	30	38,77	13,70		

Berdasarkan tabel di atas, dengan taraf signifikan (α) = 0,05 dan $db_{(gabungan)} = 53$, diperoleh $t_{obs} = -1,85$ dan $t_{(0,95;53)} = 1,67$. Karena $t_{obs} < t_{(0,95;53)}$, maka H_0 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh model pembelajaran *Inquiry* terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa.

3.5. Pembahasan

Pada saat penelitian, model pembelajaran konvensional yang diterapkan di kelas TB 2 sebagai kelas eksperimen II cukup baik, karena siswa sudah terbiasa belajar dengan guru matematika, sehingga kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi trigonometri yang didapat lebih baik dibandingkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi trigonometri siswa kelas TB 1 sebagai kelas eksperimen I yang menggunakan model pembelajaran *Inquiry*. Adapun kendala dalam model pembelajaran *Inquiry* yaitu ketika siswa diberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan diperintahkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan, siswa belum mampu menemukan sendiri. Banyak siswa yang bertanya mengenai solusi dari permasalahan yang diberikan dan peneliti menjelaskan apa yang siswa tanyakan. Karena banyak siswa yang bertanya sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pembelajaran, namun waktu yang tersedia terbatas. Selain itu, waktu yang tercantum pada jadwal tidak sesuai kenyataannya karena jam pelajaran matematika dijadwalkan setelah jam istirahat, sehingga pada saat memasuki jam pelajaran matematika siswa masih berada di luar kelas.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di kelas X SMK Negeri 1 Sindang, kelas eksperimen I menggunakan model pembelajaran *Inquiry* dan kelas eksperimen II menggunakan model pembelajaran konvensional, dari hasil skor rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen II diperoleh lebih tinggi rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen I. Oleh karena itu, siswa lebih senang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional, dikarenakan siswa sudah terbiasa belajar dengan menggunakan model pembelajaran yang guru mereka terapkan. Ketika diterapkan model pembelajaran *Inquiry* siswa masih terlihat kebingungan karena mereka belum terbiasa untuk menemukan jawabannya sendiri. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Setya Prihatiningtyas (2017) yang menunjukkan bahwa pembelajaran *Inquiry* dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar matematika.

Setelah dilakukan uji hipotesis yaitu uji *t student's* kedua kelas diperoleh bahwa $t_{obs} < t_{(0,95;53)}$, maka H_0 diterima. Artinya dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, tidak terdapat pengaruh model pembelajaran *Inquiry* terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi trigonometri. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Felisa Irawani Hutabarat dan Rita Juliani (2017) yang menunjukkan bahwa ada perbedaan akibat pengaruh model pembelajaran *Inquiry training* terhadap hasil belajar siswa. Hal ini juga dapat terlihat dari perbedaan segi keaktifan siswa dalam berdiskusi antar siswa maupun berkelompok. Siswa kelas TB 1 sebagai kelas eksperimen II yang menggunakan model pembelajaran konvensional lebih aktif dibandingkan siswa kelas TB 2 sebagai kelas eksperimen I yang menggunakan model pembelajaran *Inquiry*, sehingga tidak terdapat pengaruh model pembelajaran *Inquiry* terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi trigonometri.

Di dalam penelitian yang dilakukan di SMK Negeri 1 Sindang, model pembelajaran *Inquiry* tidak berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi trigonometri yang disebabkan beberapa faktor, yaitu: 1) siswa belum siap menerapkan model pembelajaran *Inquiry*; 2) siswa lebih terbiasa menggunakan model pembelajaran konvensional; 3) keaktifan siswa kurang ketika pembelajaran berlangsung; 4) jam belajar tidak konsisten, karena terpotong istirahat dan sholat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data serta pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran *Inquiry* terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa.

5. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kepada Ibu dan Bapak selaku orang tua dan saudaraku tercinta yang senantiasa memberikan kekuatan, dukungan, nasehat, dan do'a yang selalu mengiringi penulis, tidak lupa teman-teman mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Wiralodra Indramayu angkatan tahun 2015.

6. Daftar Pustaka

- [1] Nurul Farida. 2015. Analisis Kesalahan Siswa SMP Kelas VIII dalam Menyelesaikan Masalah Soal Cerita Matematika. *Jurnal Pendidikan Matematika* 4(2): 42-52
- [2] Chairul Fajar Tafrilyant. 2016. Profil Berpikir Relasional Siswa SMA dalam Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau dari Gaya Kognitif Field Independent. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika*. Universitas Madura: 105-114
- [3] Wahyudi dan Indri Anugraheni. 2017. Strategi pemecahan masalah matematika. Cetakan pertama. Satya Wacana University Press. Salatiga.
- [4] Ratna Widiyanti Utami dan Dhoriva Urwatuh Wutsqa. 2017. Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dan *Self Efficacy* Siswa SMP Negeri Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Riset Pendidikan Matematika* 4(2): 166-175
- [5] Febry Sirait dan Pargaulan Siagian. 2017. Perbedaan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe *Think- Pair-Share* dan *Student Teams Achievement Division* Berbantuan *Geogebra* pada Materi Transformasi di Kelas XI SMA Negeri 7 Medan. *Jurnal Inspiratif* 3(3): 351-511
- [6] Helmiati. 2012. *Model Pembelajaran*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta
- [7] Arif Rahman Hakim. 2014. Pengaruh Model Pembelajaran Generatif terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika. *Jurnal Formatif* 4(3): 196-207
- [8] Mohammad Affaf. 2015. Perhitungan Nilai Pendekatan Trigonometri dan Trigonometri Invers Secara Manual. *Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika*. Universitas Negeri Yogyakarta: 349-352
- [9] Ardi Nuryadi, Budi Santoso, dan Indaryanti. 2018. Kemampuan Pemodelan Matematika Siswa dengan Strategi *Scaffolding With A Solution Plan* pada Materi Trigonometri Di Kelas X SMAN 2 Palembang. *Jurnal Gantang* 3(2): 73-81
- [10] Suminto. 2017. Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Disertai Media Power Point pada Materi Pokok Statistik. *Jurnal Edumath* 3(2): 171-180
- [11] Aan Juhana Senjaya. 2017. *Statistika Terapan untuk Penelitian Bidang Pendidikan dan Pengajaran*. Cetakan Pertama. Fkipunwir Press. Indramayu.
- [12] Felisa Irawani Hutabarat dan Rita Juliani. 2017. Pengaruh model pembelajaran *Inquiry Training* terhadap hasil belajar siswa pada materi pengukuran. *Jurnal Pendidikan Fisika* 6(1): 13-19
- [13] Setya Prihatiningtys. 2017. Penerapan Pembelajaran Inkuiri untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dan Hasil Belajar Matematika Pokok Bahasan Eksponen dan Logaritma Siswa Kelas X BKJI. *Jurnal Gammath*. 22): 1-7